

14. Пашина Г.А. Актуальные правовые аспекты понятия врачебной тайны / Г.А. Пашина и др. // Процессуальные вопросы медицинской деятельности. – 2010. – С. 5-9.

15. Рустемова Г.Р. О врачебной тайне / Г.Р. Рустемова // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – №4(30). – С. 240-249.

16. Пушкарева А.Н. Правовая природа защиты врачебной (или медицинской) тайны по законодательству Российской Федерации / А.Н. Пушкарева // Власть закона. – 2016. – №1(25). – С. 196-203.

17. Куранов В.Г. Юридическая ответственность медицинских работников и медицинских организаций за разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, после смерти пациента / В.Г. Куранов // Медицинское право: теория и практика. – 2015. – Т. 1. – № 2 (2). – С. 173-179.

18. Рыжова О.А. Ответственность за разглашение врачебной тайны / О.А. Рыжова // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». – 2017. – Т. 5. – № 3 (19).

19. Фарбер Е.В. Врачебная тайна или медицинская тайна? / Е.В. Фарбер // Медицинское право: теория и практика. – 2017. – Т. 3. – № 2 (6). – С. 139-145.

20. Ариков Г. Уголовно-правовые аспекты обеспечения неприкосновенности частной жизни посредством врачебной тайны / Г. Ариков // REVISTA NAȚIONALĂ DE DREPT. – 2013. – №9. – С. 39-48.

УДК 343.97: 343.92

DOI

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА: ПОНЯТИЕ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ

Седнев В.В.,

*д-р мед. наук, профессор,
старший советник юстиции, начальник отдела
Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрено понятие «криминологическая обстановка» как инструмент для оценки территорий и криминологических рисков

сотрудниками надзорных и правоохранительных органов. Проанализированы содержание и объём понятия, его происхождение и развитие, гносеология, онтология и методология, дифференциация со смежными понятиями.

Ключевые слова: криминология, преступность, показатели преступности, причины и условия преступности.

CRIMINOLOGICAL SITUATION: CONCEPT, ITS CONTENT AND VOLUME

Sednev V.V.,

Doctor of Medical Sciences, professor,
Senior Counselor of Justice Department,
head of General Prosecutor's Office of Donetsk People's Republic,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the concept of criminological situation as a tool for assessing territories and criminological risks by employees of supervisory and law enforcement agencies. The content and scope of the concept, its origin and development, epistemology, ontology and methodology, differentiation with related concepts are analyzed.

Keywords: criminology, crime, indicators of crime, causes and conditions of crime.

Актуальность. Для Донецкой Народной Республики применение технологии анализа криминологической обстановки позволит уверенно прогнозировать состояние социального напряжения и криминологических рисков, что позволит более оптимально управлять имеющимися ресурсами, силами и средствами для борьбы с преступностью и профилактики преступного поведения. Научно обоснованный мониторинг криминологической обстановки требует определения содержания и объёма понятия.

Постановка задачи. В деятельности как правоохранительных, так и надзорных органов существенным элементом является оценка и прогноз состояния преступности и её причин и условий. Наиболее приемлемым инструментом для социально-правовой оценки, как территорий, так и криминологических рисков является мониторинг причин, условий, обстоятельств, способствующих, а также препятствующих проявлениям преступности. В литературе все чаще для обозначения этой деятельности используется термин «оценка криминологической обстановки». Однако само понятие

«криминологическая обстановка» ещё не нашло своего научного определения и места в системе понятий науки криминологии, периодически используя то как синоним обстановки оперативной, то как синоним криминогенной либо криминальной обстановки и т. д. Представляется необходимым определить объём и содержание понятия в соответствии с принципами научного метода.

Анализ последних исследований. Различные аспекты этой проблематики, в частности, вопросы содержания понятия криминологической обстановки рассматривались в трудах различных авторов: К.К. Горяинова [10], В.Н. Сомина (1989) [31], С.А. Тимко (2003) [29], В.Д. Малкова (2006) [22], А.В. Чернова (2006) [35], В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова (2009) [19], О.В. Старкова (2010) [32], Ю.В. Новиковой (2014) [23] и других исследователей.

Цель статьи: на основе исследования объёма и содержания понятия криминологической обстановки предложить её научно обоснованное определение – как теоретическое, так и прикладное.

Изложение основного материала. Первоначально рассмотрим существующие определения понятия криминологической обстановки в соответствии с принципом историзма. Так, своего рода пролегоменами к формированию понятия «криминологическая обстановка», хотя и использующими иные номены, стали работы Г.А. Аванесова (1980), который, используя термин «криминогенная обстановка», существенно акцентировал систему криминогенных и антикриминогенных факторов [2], т. е. детерминационную подсистему криминологической обстановки. В 1991 г. К.К. Горяинов описывал как объективное явление, часть социальной реальности [10, с. 15.] – «состояние преступности как результат действия детерминирующих факторов различной природы и направленности в данное время и на определённой территории ... состояние совокупности свойств и отношений преступности и воздействующих факторов» [10, С.7], оцениваемое «с позиций всего общества в целом» [10, С.8]. Данное определение является, по версии автора, первым научным определением, подытожившим в начале 90-х годов XX века двадцатилетние разработки ВНИИ МВД СССР [10, с. 3]. Описывая криминологическую обстановку, К.К. Горяинов (1991)

представлял её как систему, включающую подсистемы: преступность, факторы окружающей действительности и процессы детерминации второй подсистемой первой. Этот вектор рассмотрения криминологической обстановки далее нашёл отражение в работах В.Д. Малкова (2006) [22], В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова (2009) [19], О.В. Старкова (2010) [32], Ю.В. Новиковой (2014) [23] и других исследователей. Существенным развитием, на наш взгляд, отражающим логику становления понятия, уточнением содержания и сокращением объёма явились работы В.Н. Сомина (1989) [30], С.А. Тимко (2003) [29], А.В. Чернова (2006) [35] и других ученых. Как отмечал сам К.К. Горяинов (1991), с 1985 года «исследования по данной проблеме практически прекратились» [10, с. 4]. Сказанное отнюдь не означает утрату интереса к новому понятию, которому хотя и необходимо было устояться, операционализироваться и обрести, в конечном итоге, содержание и объём, однако удалось ёмко суммировать все многообразие данных о преступности, средствах и способах, силах и ресурсах, на неё воздействующих.

С наступлением XXI века работа в этой области активизировалась. С.Г. Шабанов (2001) рассматривал криминологическую обстановку как комплексное понятие, включающее: а) состояние преступности, б) систему факторов, детерминирующих преступность, в) криминальную деятельность как разновидность деловой активности (бизнеса), г) состояние и динамику развития криминалитета, его социального, политического и экономического влияния, д) прогнозируемые группы риска и типичные реакции потерпевших на совершение преступлений, е) реагирование государства и общества на преступные проявления в обозримом будущем [37]. А.В. Чернов в 2006 г. описывал ее как системный объект, включающий детерминирующие факторы преступности и данные о самой преступности [35]. Также А.В. Чернов в диссертационной работе дал следующее определение: ограниченное во времени и пространстве сложное социальное явление, заключающее в себе количественно-качественную характеристику преступности, совокупности преступников, причин и условий преступности, деятельности по ее предупреждению [36, с. 10]. М.А. Сутурин в 2008 г., исследуя территориальное распределение преступности и шире – региональную преступность – обозначил

криминологическую обстановку как «Единый системный комплекс, представляющий собой часть социальной реальности, продуцирующей преступность» [33, с. 117]. В.А. Плешаков (2012) определил ее как «совокупность криминогенных и антикриминогенных факторов в сочетании с общим состоянием преступности (в том числе латентной), а также совокупность сил, средств и методов предупреждения преступлений на определенной территории, в определенной отрасли народного хозяйства, на определенном объекте» [24, с. 104]. При этом В.А. Плешаков (2012) указывает, что «криминологическая обстановка» – понятие более широкое, чем криминологическая ситуация (понимая под последней ситуацию предкриминальную, криминогенную, криминальную и посткриминальную). Е.М. Блажевский в 2013 г., в ходе анализа наиболее перспективных методов криминологического мониторинга, выделил такие элементы «усреднённой криминологической обстановки»: статистические показатели преступности, результаты исследований социально-экономической обстановки и данные экспериментального обследования выборки населения при помощи виктимологических тестов [6, с. 60]. А. Бабенко в 2014 г. характеризовал криминологическую обстановку как «обобщающее понятие, наиболее полно отражающее показатели преступности и определяющее её факторы» [4, с. 3], дающее возможность «комплексного изучения преступности в качестве относительно самостоятельной подсистемы, выявления ее закономерностей и связей с другими социально-экономическими составляющими в разрезе территориально-пространственных систем» [4, с. 3], т.е. как систему «обязательных, необходимых и постоянных условий материальной и духовной жизни населения регионов, которая является залогом того или иного способа производства, средой для духовного и культурного развития населения, которая обуславливает то или иное состояние общественных отношений и преступности в качестве их производной [4, с. 4]. В 2015 г. И.М. Клейменов, ссылаясь на К.К. Горяинова, отнёс к криминологической обстановке комплексную характеристику общественно опасных проявлений, их последствий и социальных реакций на такие проявления [13, с. 91], далее конкретизировал это понятие так: «комплексная характеристика состояния преступности, детерминирующих ее

факторов, криминогенного и виктимогенного потенциала, уровня социально-правового реагирования на правонарушения» [13, с. 472]. В 2016 г. достаточно интересную трактовку предложил А.В. Евсеев [12], который с позиций деятельностного подхода, верно трактуемого им как «криминологическое обеспечение», рассмотрел криминологическую обстановку в качестве одного из предметов изучения органами внутренних дел, определил её как криминологическую информацию «о состоянии преступности, причинах и условиях совершения преступлений, закономерностях индивидуального преступного поведения, особенностях личности преступника и потерпевших от преступлений, определение на её основе прогнозов возможного развития криминальной ситуации на территории обслуживания» [12, с. 9-10, 60], выделяя описательную, объяснительную и предсказательную функции криминологического обеспечения деятельности органов внутренних дел [12, с. 46], т. е., по сути, обобщённо охарактеризовал функции моделирования криминологической обстановки. В 2017 г. коллективом авторов [20] криминологическая обстановка представлена как совокупность данных о состоянии преступности, «окружающей социальной среды и результатов функционирования правоохранительных и иных органов» [20, с. 24]. С.А. Бучаков (2019), опираясь на работу К.К. Горяинова, указывает на «две составляющие криминологической обстановки: состояние преступности и совокупность ее детерминант» [8, с. 57] с учётом пространственно-временных параметров и, по сути, включает криминальную и криминогенную обстановку [8, с. 59].

Таким образом, как следует из приведённых данных, имеет место как узкая, так и расширенная трактовка понятия. При этом расширение происходит за счёт включения: а) анализа системы законодательства; б) анализа деятельности правоохранительных органов; в) виктимологических данных; г) социально-экономических отношений.

С таким расширением понятия трудно согласиться полностью, т. к. введение указанных элементов неоправданно расширяет содержание понятия криминологической обстановки, соответственно, сделав его объем мало отделимым от иных, смежных понятий: а) для анализа системы законодательства от понятия криминологической экспертизы законодательства; б) для

анализа деятельности правоохранительных органов от понятия функционально-структурной оценки деятельности правоохранительных органов; в) для виктимологических данных от понятия виктимологического анализа преступлений, что же касается социально-экономических факторов, то они являются частью каузального комплекса преступности.

В литературе отмечены и различного рода производные понятия:

- «геокриминогенная обстановка» – как отражение различий преступности в зависимости от различных свойств территорий [28] и «геокриминогенная ситуация» – как проявление территориальных различий преступности [31];

- «криминально-личностная обстановка» – как «территориальная совокупность преступников, оцениваемая в комплексе с социально-психологическими факторами, способствующими процессу воспроизводства криминальной среды. При этом криминально-личностная обстановка также фиксирует пространственно-временные характеристики всех указанных составных элементов» [35, с. 12]. А.В. Черновым (2006) также предложено понятие «социально-криминологическая обстановка» как отражение каузальных связей преступности и социально-территориальных факторов, с одной стороны, а также криминальной ситуации, с другой [36].

Приведённые выше производные понятия образованы путём присоединения уточняющих элементов, как-то: «гео-», «личностная», «социально-» и представляют собой недооценку содержания понятия «криминологическая обстановка», которое:

а) содержит конкретизацию территории и, как было указано выше,

б) рассматривает социальные отношения в комплексе детерминирующих факторов. Относительно уточняющего элемента «личностно», то он адресует нас к ниже рассмотренному понятию криминальной обстановки, характеризующей криминальное сообщество.

Также иногда встречается термин «криминологическая ситуация», под которым понимается:

- «совокупность обстоятельств (т.к. ситуация есть совокупность обстоятельств, положение, обстановка) либо положение жертвы (потерпевшего) в вооружённых

преступлениях, когда преступник специально, предварительно, подготовлено с целью облегчения совершения преступления использует (либо применяет) любой вид оружия, либо предмет, его заменяющий, а потерпевший в ряде случаев, согласно своим личностным, профессиональным и иным качествам, предрасположен стать жертвой» [16, с. 32]. Сам автор использует в качестве контекстуальных синонимов к исследуемому понятию такие понятия, как «предкриминальная ситуация», «криминогенная ситуация», «предпреступная ситуация», «предкриминальная ситуация криминогенного характера» и даже указывает, что «под виктимологической ситуацией следует понимать «негатив» криминологической ситуации» [16, с. 34]. Очевидно, что автор не вкладывает специфического значения в используемое понятие, рассматривая его как контекстуально синонимичное к вышеуказанным. Аналогично расцениваем и трактовку понятия «криминологическая ситуация» А.В. Селяниным [27], как включающего предкриминальную ситуацию, само преступление, а также посткриминальную ситуацию. Кроме того, Л.Ф. Айзятова (2019) считает, что «Изначально в криминологии криминологическая обстановка рассматривалась в основном с точки зрения материального положения места происшествия» [3, с. 61], с чем нельзя согласиться.

К.В. Абызов (2004) предлагает следующую типологию криминологических ситуаций [1, с. 19]: а) региональные и в целом по стране, б) по группам преступлений, в) по характеристикам преступников (пол, возраст, рецидив и т. п.), каковое деление и соответствует понятию «ситуация» – «1. обстановка, положение, возникшие на основе стечения, совокупности каких-либо условий и обстоятельств» [7, с. 1190].

Полагаем, вслед за А.И. Долговой (2003) [11], что **криминальная обстановка** – это совокупность данных о преступности и криминальном сообществе. Также вслед за Е. Бафия (1983), К.К. Горяиновым (1991) и рядом других авторов рассматриваем **криминогенную обстановку** как систему детерминирующих преступность факторов [5; 10; 13; 18]. М.А. Сутурин (2008) приводит, на наш взгляд, достаточно удачную формулировку: «Единый системный комплекс, представляющий собой часть социальной реальности,

продуцирующей преступность, в научной литературе получил название «криминогенная обстановка» [33, с. 117]. Также поддерживаем мнение М.А. Шibaевой (2002) о том, что регион рассматривается как территориальная социально-экономическая система, в которой специфика взаимодействия природной среды и функционально-компонентных подсистем материального производства, расселения, инфраструктуры и жизнедеятельности предопределяет территориальную неоднородность социальных, в том числе криминогенных, процессов [38].

В вышеописанном понимании криминогенная обстановка является частью криминологической, по типу частично перекрывающихся логических кругов Эйлера, что, очевидно, и приводит иногда к смешению этих понятий. На недопустимость смешения криминологической и криминогенной обстановок указывает С.Г. Шабанов (2001) [37, с. 20]. Отсюда различия между криминальной и криминогенной обстановкой очевидны в объекте – совокупность преступников в первом случае и совокупность детерминирующих преступность факторов во втором. Определяя объект понятия «криминологическая обстановка», следует учитывать, что данное понятие наиболее сложное из трёх рассматриваемых обстановок – криминальной, криминогенной и криминологической. При этом сложность определяется, прежде всего, результатом оценки каждой из указанных – описанием криминального сообщества в определённый период времени на определённой территории; представлением перечня криминогенных и антикриминогенных факторов в определённый период времени на определённой территории и с теми же ограничивающими параметрами – закономерностями формирования преступности, определяемыми криминогенными факторами и, соответственно, прогнозом преступности. Отсюда логичным представляется мнение ряда авторов [1; 9; 15; 17; 25; 34] о том, что криминологическая обстановка обязательно содержит: общую региональную обстановку (совокупность территориальных особенностей регионов, их географической диспозиции и природных условий), демографическую обстановку (включая национально-этнические, идеологические, религиозно-конфессиональные особенности), социально-экономические параметры региона (характеристика территориально-производственных комплексов и экономических связей,

имеющейся социальной инфраструктуры), особенностей экологической ситуации и т. п..

О.З. Клушин (1990) предлагает следующий перечень факторов криминологической обстановки [14]: а) территориально-географические и природно-климатические; б) экономические; в) социально-демографические; г) социально-политические, идеологические и правовые.

В исследовании, опубликованном коллективом авторов спустя 10 лет, к показателям криминологической обстановки отнесены, выделенные методом факторного анализа по методу главных компонент, с констатацией того, что они образуют многоуровневую иерархически соподчинённую систему, такие параметры [18]:

а) криминологические (коэффициенты преступности общей; коэффициент тяжких преступлений; коэффициент преступлений против личности; коэффициент преступлений против собственности; число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления; коэффициент преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии; уровень городской и сельской преступности);

б) социальные (среднемесячные доходы на душу населения, прожиточный минимум, отношение денежных доходов к прожиточному минимуму, доля бедных, доля безработных в экономически активном населении, обеспеченность жильём, доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием в общей численности занятого населения, обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей);

в) демографические (основные показатели естественного движения, основные показатели миграционного движения населения);

г) экономические (индекс физического объёма промышленной продукции, доля прямых и косвенных дотаций из федерального бюджета в «условно чистых» доходах бюджетов регионов).

Как следует из результатов структурного анализа представленных выше характеристик криминологической обстановки, ей присущи:

1) объективность, т. е. будучи обусловлена состоянием преступности и управляющих ею факторов, существует вне нашего сознания,

2) комплексность – состоит из устойчивых закономерностей взаимодействия комплекса внешних и внутренних по отношению к преступности факторов,

3) системность – представляет собой комплекс соподчиненных и взаимодействующих объектов, их свойств и отношений,

4) структурность – независимо от динамики управляющих факторов содержит ряд неизменных элементов как самой преступности, так и криминогенных и антикриминогенных факторов,

5) производность – является результатом анализа комплекса данных о состоянии и динамике преступности, криминогенных и антикриминогенных факторов,

6) предиктивность – служит основанием для прогнозирования состояния преступности,

7) промежуточность – служит основанием для формирования комплекса мер по профилактике и предупреждению преступности,

в целом определяющих её как систему. Выше мы определили содержанием криминологической обстановки закономерности криминогенного и антикриминогенного влияния каузальных факторов, отсюда криминологическая обстановка как теоретический конструкт представляет собой систему. Этот вывод подтверждает выводы Д.А. Ли (1997) о том, что социальные отношения и характеристики преступности отвечают общесистемным закономерностям [21].

Онтологические особенности криминологической обстановки:

1) каждый из входящих в неё элементов регулируется как общими (общесистемными), так и собственными закономерностями;

2) относительная самостоятельность каждого из элементов при их взаимодействии (неважно – синергетическом либо антагонистическом), приводит к увеличению числа признаков, характеризующих криминологическую обстановку;

3) управление криминологической обстановкой производится законодателем, а реализуется правоохранительными органами, хозяйствующими субъектами, социально-культурными учреждениями и т. п., т. е. при централизованном управлении имеется разрозненно-несогласованное исполнение (вне передаточного звена, координирующего направления деятельности и использование сил и средств).

Методологические особенности криминологической обстановки:

1) регулирование собственными закономерностями каждого из элементов задаёт собственные процедуры описания и критерии оценивания элементов, объединяемые общесистемным описанием и оцениванием;

2) эффективность управления криминологической обстановкой может быть повышена за счёт нижних слоёв управления, при этом обеспечивающие действия исполнительной власти должны быть согласованы по итоговому результату;

3) взаимообусловленность действий различных субъектов, реализующих борьбу с преступностью, требует единого замысла и плана, т. к. из трех возможных вариантов при условии минимизации материальных затрат, оптимизации временного фактора – а) создание новых сил и средств, б) использование новых форм и способов действия и в) улучшение качества управления – наиболее доступен вариант в);

4) необходимо соответствие степени детализации криминологической и криминологически значимой информации уровню органа управления. При этом наличие: а) существенного объёма характеризующих признаков, б) большого числа мало согласованных исполнителей приводит к необходимости высокой степени детализации в условно существующем координационном центре по борьбе с преступностью.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). С учётом вышеизложенного, содержанием криминологической обстановки как прикладного, практического понятия будут необходимые и достаточные для описания и прогнозирования состояния преступности сведения о свойствах и отношениях как самой преступности, так и её детерминирующих факторов на определённой территории, к определённому периоду

времени. Как следует из представленного определения, для каждого случая исследования они устанавливаются вновь, в зависимости от поставленных задач. Так, например, в исследовании [26] это данные о состоянии преступности и её видов, демографические характеристики населения, данные о территориальной организации населения и социально-экономические характеристики.

А содержанием собственно теоретического конструкта «криминологическая обстановка» полагаем закономерности криминогенного и антикриминогенного влияния каузальных факторов. В этом случае достаточно чётко определяется и объём понятия – коллекция криминологических закономерностей: а) логически выводимых, б) описанных в литературных источниках, в) требующих изучения относительно взаимодействия преступности с особенностями демографического, территориального, экономического и т. п. устройства региона.

Список использованных источников

1. Абызов К.В. Проблемы криминологического прогнозирования и предупреждения региональной преступности (по материалам Сибирского федерального округа): дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Москва, 2004. – 199 с.

2. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика: учебник для Акад. МВД СССР / Г.А. Аванесов. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1980. – 526 с.

3. Айзятова Л.Ф. Криминалистическая характеристика обстановки совершения хищений денежных средств в сфере банковского кредитования / Л.Ф. Айзятова // Научный альманах. – 2019. – № 4-1(54). – С. 61-64 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ucom.ru/doc/na.2019.04.01.061.pdf>. – (Дата обращения: 24.02.2021).

4. Бабенко А. Криминологическая обстановка в регионах: понятие, характеристика, значение для борьбы с преступностью / А. Бабенко // LEGEA ŞI VIAȚA. – 2014. – № 8/3 (272). – С. 3-7.

5. Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации / Е. Бафия; пер. с польск.; под ред. Стручкова Н.А.; пер. Эбзеева Е.П. – М.: Юрид. лит., 1983. – 150 с.

6. Блажівський Є.М. Кримінологічна обстановка: проблеми моніторингу / Є.М. Блажівський // Вісник ХНУВС. – 2013. – № 1(60). – С. 58-65.

7. Большой толковый словарь русского языка / сост., гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1536 с.

8. Бучаков С.А. Незаконная внешняя миграция в России: криминологическая обстановка и политика противодействия: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Омск, 2019. – 239 с.

9. Горшенков Г.М. Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую обстановку (региональный аспект): дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08. – Н. Новгород, 1997. – 441 с.

10. Горяинов К.К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты) / К.К. Горяинов. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. – 98 с.

11. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество / А.И. Долгова. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 572 с.

12. Евсеев А.В. Организация криминологического обеспечения деятельности органов внутренних дел на районном уровне: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Москва, 2016. – 240 с.

13. Клейменов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика в условиях глобализации: дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Омск, 2015. – 486 с.

14. Клушин О.З. Анализ и оценка социально-экономических, демографических и иных факторов внешней среды: лекция. – М.: Акад. управл. МВД России, 1990. – 30 с.

15. Коваленко В.И. Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование): автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – М., 2017. – 64 с.

16. Кодзов А.Б. Криминологическая ситуация и ее роль в механизме вооруженного преступления: виктимологический аспект / А.Б. Кодзов // Юрист-Правовѣдь. – 2015. – №4 (71). – С. 32-36.

17. Корниенко А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в регионе (по материалам Брянской области): автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 –уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Рязань, 2005. – 22 с.

18. Криминология: XX век / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Салтыкова. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2000. – 554 с.

19. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2009. – 800 с.

20. Криминологический мониторинг состояния преступности и мер по её предупреждению на федеральном и региональном уровне: методические рекомендации. – СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. – 132 с.

21. Ли Д.А. Преступность в России: системный анализ / Д.А. Ли. – М.: Гелва, 1997. – 192 с.

22. Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов / В.Д. Малков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2006. – 528 с.

23. Новикова Ю.В. Механизм детерминации преступного поведения как элемент криминологической характеристики преступлений / Ю.В. Новикова // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 5. – С. 930-937.

24. Плешаков В.А. Введение в криминологическую теорию ситуаций, или ситуационную криминологию / В.А. Плешаков // ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. – 2012. – № 1 (76). – С. 100-106.

25. Ростов К.Т. Методология регионального анализа преступности в России: дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Санкт-Петербург, 1998. – 422 с.

26. Седнев В.В. Моделирование криминологической обстановки: монография / В.В. Седнев. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 304 с.

27. Селянин А.В. Криминология. 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://be5.biz/pravo/k039/index.html>. – (Дата обращения: 09.04.2020).

28. Сикач К.Ю. Географические факторы динамики преступности на Украине в 1990-2012 гг.: автореф. дисс. ... канд. геогр. наук: спец. 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. – М., 2017. – 22 с.

29. Словарь основных терминов по криминологии / сост. С.А. Тимко. – Омск, 2003. – 48 с.

30. Сомин В.Н. Изучение и предупреждение преступности в городах: проблемы теории и практики / В.Н. Сомин. – Иркутск: ИГУ, 1989. – 336 с.

31. Сомин В.Н. Теоретические основы разработки и реализации криминологической политики в районах нового освоения (городах-новостройках): автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Москва, 1993. – 44 с.

32. Старков О.В. Криминология. Общая, Особенная и Специальная части: учебник / О.В. Старков. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2012. – 1048 с.

33. Сутурин М.А. Региональное изучение преступности: теоретические аспекты / М.А. Сутурин // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 310. – С. 115-119.

34. Терещенко О. В. Криминализация и социальный порядок российского общества как феномены глобализационных процессов современности: дисс. ... канд. филос. наук: спец. 09.00.11 – социальная философия. – Краснодар, 2019. – 168 с.

35. Чернов А.В. Криминологическая обстановка в Сибирском федеральном округе: опыт комплексной научной оценки / А.В. Чернов; под ред. С.Ф. Милюкова. – СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 398 с.

36. Чернов А.В. Теоретические и прикладные проблемы комплексного исследования преступности в сибирском федеральном округе: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Волгоград, 2006. – 53 с.

37. Шабанов С.Г. Криминологическая безопасность корпорации и ее прогнозирование: дисс. ... канд. юрид. наук: спец.

12.00.08 08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Омск, 2001. – 155 с.

38. Шибаева М.А. Региональные особенности и факторы преступности на Северном Кавказе: на примере Ставропольского края: дисс. ... канд. социол. наук: спец. 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы. – Новочеркасск, 2002. – 187 с.